

SECAGEM DE ALIMENTOS E SEU IMPACTO NA PÓS-COLHEITA

Rafael Fernandes Almeida¹, Ana Paula Oliveira Machado²

¹Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brasil (rafaelfernandes.creajrba@gmail.com)

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Barreiras, Brasil

Resumo: A secagem é um processo de conservação dos alimentos. Para esclarecer os conceitos e aspectos tecnológicos usados na secagem foi realizada uma revisão de literatura produzida nos últimos 10 anos. Os tipos de secagem mais utilizados são por convecção, contato ou condução, liofilização, radiação e secagem dielétrica. A secagem por meio de radiação natural é a mais indicada para os Produtores rurais, enquanto que os secadores por convecção forçada são os mais indicados para as indústrias alimentícias.

Palavras-chave: Secagem de alimentos; Produtores rurais; Indústria alimentícia.

INTRODUÇÃO

Secagem pode ser definida como a remoção de água (desidratação) de um alimento sólido, na forma de vapor, através de um mecanismo de vaporização térmica, numa temperatura inferior à de ebulição da água. Este processo é uma alternativa para produtores de frutas e hortaliças reduzirem suas perdas pós-colheita e diversificar a forma como seus produtos são apresentados aos consumidores, aumentando seu faturamento e fornecendo à indústria de alimentos matérias-primas com maior qualidade (Celestino, 2010).

Por sua vez, a indústria alimentícia além de obter matérias-primas de maior qualidade, reduz os gastos com transporte e armazenamento desses insumos e aumenta a vida útil de seus produtos (Celestino, 2010). Por meio do uso de equações empíricas, a indústria também consegue otimizar este processo com base nas suas finalidades, mensurando o tempo ideal de secagem para cada matéria-prima, além de desenvolver e dimensionar secadores.

A partir disso, o objetivo deste estudo foi realizar uma revisão de literatura acerca dos conceitos e técnicas utilizados no processo de secagem, de modo a esclarecer aos atuais e futuros profissionais da indústria de alimentos e áreas correlatas, bem como aos produtores interessados, sobre este campo de atuação.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram consultados trabalhos nas bases de dados do Google Scholar, SciELO, Science direct e Portal de Periódicos da CAPES, além de consultas a livros e sites eletrônicos. As palavras-chave utilizadas foram:

secagem de alimentos, secadores de alimentos, cinética de secagem, modelagem matemática e coeficiente de difusão. Foram critérios de escolha: trabalhos publicados a partir de 2010 ou somente publicados antes caso possuam informações relevantes não encontrados em trabalhos mais atuais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conteúdo de água, Atividade de água e Isotermas de dessorção

A água é o principal componente da maioria dos alimentos e está associada à consistência do produto. No entanto, também é o principal fator de contribuição para deterioração por microrganismo e alterações por reações químicas e enzimáticas. Dessa forma, é necessário encontrar a melhor condição que garanta um produto palatável e com vida útil elevada (Silva, 2014; Celestino, 2010).

A água se apresenta sob duas formas nos alimentos: água livre e água combinada. A água livre é a água não-ligada, estando nos espaços intergranulares e entre os poros dos alimentos; esta água preserva suas propriedades físicas e age como agente dispersante para substâncias coloidais e como solventes para compostos cristalinos. Já a água combinada é formada pelo somatório da água absorvida com a água ligada. A água absorvida encontra-se na superfície das macromoléculas (amido, celulose, proteína) através de forças de Van der Waals e ligações de hidrogênio, enquanto a água ligada (ou água de hidratação) está associada quimicamente com substâncias do alimento e não é eliminada na maioria dos métodos de secagem/determinação de umidade (Cecchi, 2015; Celestino, 2010). Cecchi (2015) informa que a água a ser eliminada no processo de secagem/determinação

de umidade irá depender do método empregado, sendo a água livre a única eliminada em todos os métodos.

A retirada de água vai reduzir a atividade de água do produto, e conseqüentemente inibirá o desenvolvimento de microrganismos deterioradores e patogênicos. A atividade de água (A_w) representa a água livre presente no alimento e corresponde à relação entre a pressão parcial de vapor de água (P_v) na mostra/alimento, pois na operação de secagem a água é retirada do alimento por meio de uma fase gasosa insaturada, e a pressão de vapor de água saturado (P_s), à mesma temperatura (Equação 1) (Celestino, 2010).

$$A_w = \frac{P_v}{P_s} \quad (1)$$

A relação entre a pressão parcial de vapor e a pressão de vapor saturado também define a umidade relativa do ambiente (%UR), que é a quantidade de água contida no ar em relação à que ele poderia conter se estivesse saturado, conforme explica Celestino (2010). Silva (2014) explica que em temperatura constante, há relação entre a A_w de um alimento e a umidade relativa de equilíbrio do ar (URE), expressa em porcentagem, no ambiente fechado em que se encontra e, portanto, é sempre cem vezes maior que o valor da A_w (Equação 2).

$$A_w = \frac{URE}{100} \quad (2)$$

Tanto a atividade de água quanto a URE são parâmetros muito importantes na conservação de alimentos, tanto no aspecto biológico como nas transformações físicas, podendo ser previstas reações de oxidação lipídica, escurecimento não enzimático, atividade enzimática, desenvolvimento de microrganismos, assim como o comportamento de misturas de alimentos com diferentes valores de atividade de água e em diferentes sistemas de embalagem (Silva, 2014). A atividade de água é considerada um dos fatores mais importantes para a indústria de alimentos, pois quantifica a água disponível para o crescimento de microrganismos e as reações que podem alterar os alimentos, possibilitando a previsão da estabilidade. A A_w pode ser determinada por um medidor de atividade de água e seu valor varia numericamente de 0 a 1 (Celestino, 2010).

O conteúdo de água de um alimento pode ser mensurado através da determinação da umidade, seja em base seca (Equação 3) ou base úmida (Equação 4). De acordo com o Instituto Adolfo Lutz (2008), a umidade representa a água total contida no alimento, correspondendo à perda de peso sofrida pelo produto quando aquecido de modo a promover remoção de água. Entretanto, além da água, outras substâncias se volatilizam nestas condições. Para Cecchi (2015), a

umidade é uma das medidas mais importantes utilizadas na análise de alimentos, estando relacionada com sua estabilidade, qualidade e composição, podendo afetar, por exemplo, a estocagem e o processamento.

$$\% \text{ b. s.} = \frac{\text{massa de água}}{\text{massa de sólidos}} \cdot 100 \quad (3)$$

$$\% \text{ b. u.} = \frac{\text{massa de água}}{\text{massa da amostra}} \cdot 100 \quad (4)$$

Existe uma infinidade de métodos para a determinação de umidade em alimentos; entretanto, não existe nenhum que seja ao mesmo tempo exato, preciso e prático. O método mais utilizado é a secagem em estufas, que consiste na remoção da água por aquecimento, na qual uma camada muito fina do alimento absorve o ar quente, o conduzindo para o seu interior (Cecchi, 2015).

Todavia, Celestino (2010) observa que é importante mensurar não somente o conteúdo de água, mas a atividade de água também, no que diz respeito a estabilidade do alimento, citando como exemplo uma comparação entre o pão e a marmelada, na qual o conteúdo de água do pão é menor que o da marmelada, no entanto a atividade de água apresenta-se maior. A umidade não fornece informações sobre: crescimento microbiano, migração da água, estabilidade química e bioquímica, propriedades físicas e vida útil. Sendo estas informações fornecidas pela atividade de água; significando que quando se refere a conservação dos alimentos, a A_w é a melhor medida quando comparada ao teor de umidade (Melo Filho e Vasconcelos, 2011).

Couto (2015) explica que o valor máximo que a atividade de água pode atingir é 1, porém isso só ocorre na água pura. A_w acima de 0,9 é padrão para alimentos ricos em água; entretanto, costuma-se haver a formação de soluções diluídas com componentes do alimento, que acabam servindo de substrato para micro-organismos. Nessas condições, reações químicas e enzimáticas podem ter sua velocidade diminuída pela baixa concentração dos reagentes, fazendo com que alimentos nessas condições sofram facilmente contaminação microbiológica (Damodaran e Parkin, 2019; Couto, 2015; Celestino, 2010).

Atividade de água entre 0,4 e 0,8 possibilita a ocorrência de reações químicas e enzimáticas devido ao aumento das concentrações dos reagentes, sendo que em A_w em torno de 0,6 há pouco ou nenhum crescimento microbiano. Alimentos com atividade de água por volta de 0,3 já atingem a zona de absorção primária, onde as moléculas de água estão fortemente ligadas ao alimento. Nesta zona, as reações tendem a

zero, com exceção da oxidação de lipídios que é consideravelmente mais rápida (Damodaran e Parkin, 2019; Couto, 2015; Celestino, 2010). A relação entre a atividade de água e a preservação dos alimentos pode ser melhor compreendida através da Figura 1.

O comportamento dos microrganismos frente à A_w é variável, bactérias são usualmente mais exigentes quanto à disponibilidade de água livre ($A_w = 0,91$), seguida de leveduras ($A_w = 0,88$) e fungos ($A_w = 0,80$) (Celestino, 2010). Todavia, Damodaran e Parkin (2019) alertam que o aumento desenfreado da A_w acima dos limites críticos pode culminar em um rápido crescimento dos microrganismos, obrigando o uso de conservantes químicos na tentativa de evitar a deterioração do alimento.

Figura 1. Relações entre a atividade de água e a preservação dos alimentos. Fonte: Melo Filho e Vasconcelos (2011).

O estudo da atividade de água é feito por meio das isotermas de sorção, gráficos que indicam o conteúdo de água retido pelo alimento em função da umidade relativa do ambiente em que se encontra no equilíbrio e para uma determinada temperatura e pressão. O conhecimento das isotermas de sorção é fundamental na determinação do teor de água final necessário para estabilizar o produto alimentício. Cada produto possui sua própria isoterma de sorção e isso ocorre devido a diferentes interações entre os diversos componentes dos alimentos, como carboidratos e lipídeos, com a água, havendo diferentes conteúdos de umidade (Couto, 2015; Melo Filho e Vasconcelos, 2011).

Figura 2. Isoterma de sorção. Fonte: Melo Filho e Vasconcelos (2011).

Secagem de Alimentos

A secagem é uma técnica bastante utilizada desde os primórdios da humanidade para conservação de alimentos. Ela se baseia na remoção da água ou qualquer outro líquido contido no alimento (Celestino, 2010). Existem diferenças entre secagem e evaporação, estando listadas na Tabela 1.

Tabela 1. Diferenças entre secagem e evaporação.

SECAGEM	EVAPORAÇÃO
Remoção de líquido de um material sólido	Remoção de líquido de uma solução líquida
Remoção do líquido por centrifugação e vaporização	Remoção do líquido somente por vaporização
A vaporização ocorre em uma temperatura inferior à temperatura de ebulição do líquido que se quer retirar do material sólido	A vaporização ocorre na temperatura de ebulição do líquido que se quer retirar da solução líquida

Fonte: Celestino (2010, p.9).

A operação de secagem constitui uma alternativa para a conservação de frutas e hortaliças, devido à alta perecibilidade das mesmas. Entre as principais vantagens oferecidas pela secagem de frutas estão: estabilidade dos componentes aromáticos à temperatura ambiente por longos períodos de tempo; diminuição do peso, gerando economia no custo de transporte do produto, economia de energia por não necessitar de refrigeração e a disponibilidade do produto durante qualquer época do ano (Machado *et al.*, 2015; Doymaz, 2011).

A secagem é atualmente empregada não somente com o objetivo de conservação dos alimentos, mas também para elaboração de produtos diferenciados, como por exemplo, as massas, tomates secos, biscoitos, farinhas, entre outros (Machado *et al.*, 2015). É uma técnica que vem sendo continuamente estudada e otimizada para obtenção de produtos com maior qualidade e menor tempo de processamento.

Todavia, para que a desidratação seja realizada de forma correta, é preciso adotar vários cuidados com a matéria-prima e com seu processamento. Seguem as operações unitárias comumente utilizadas na secagem de alimentos (Figura 3).

Figura 3. Fluxograma das etapas de fruta desidratados. Fonte: Adaptado de Oetterer, Regitano-d'Arce e Spoto (2006).

- a) *Seleção e Limpeza* - as frutas a serem desidratadas devem ser coletadas em seu estado ótimo de maturação, já que frutas verdes resultam em produtos descoloridos, com pouco sabor e/ou baixa doçura, após secagem; enquanto que frutas em estado avançado de maturação resultam em produtos de cor escura e sabor de fruta passa após o processo (Cosmo *et al.*, 2017; Fonseca, 2016). Cosmo *et al.* (2017) ainda afirmam que as frutas defeituosas, machucadas, podres e/ou imaturas, devem ser descartadas, sendo que esta seleção deve ocorrer durante todo o processo. As frutas selecionadas devem ser lavadas em água corrente e sanificadas com cloro (150 a 200 ppm), devendo ou não ser enxaguadas, a depender das concentrações de cloro. Em seguida, é feita a retirada de talos, folhas e porções muito maduras (Alcarde *et al.*, 2019).
- b) *Descascamento e Corte* – estas operações facilitam a secagem e contribuem na melhoria da aparência das frutas secas, aumentando sua vida útil e qualidade sensorial. A importância desta etapa varia de

fruta para fruta, sendo que as que não apresentam casca espessa só necessitam do corte e a depender, podem ser secas inteiras, mas devem passar por um tratamento prévio. A operação pode ser mecânica ou manual (Alcarde *et al.*, 2019).

- c) *Tratamento pré-secagem* – Esta etapa diz respeito principalmente ao branqueamento, sulfuração ou sulfitação, que proporcionam melhora na qualidade da fruta seca, conservando sua cor, textura, sabor e algumas vitaminas, como A e C; promovem a desinfecção parcial e a inativação enzimática, proteção contra oxidação, além de tornar a fruta seca translúcida e brilhante (Alcarde *et al.*, 2019).
- d) *Embalagem e Armazenamento* – A escolha da embalagem depende da umidade retida pelo produto após ter sido atingida a umidade de equilíbrio e temperatura ambiente. O uso de agentes dessecantes mantém a umidade do produto em torno de 1% dentro da embalagem, fazendo a fruta seca durar por até seis meses; enquanto que o uso de embalagens a vácuo reduz a degradação oxidativa, retendo vitaminas como ácido ascórbico e β -caroteno. O armazenamento deve ser feito em local limpo, fresco, seco e arejado, mantendo o produto longe de insetos e roedores (Alcarde *et al.*, 2019).

Estas etapas contribuem para melhorar a apresentação e a qualidade, assim como o sabor e o aroma das frutas, favorecendo a conservação de vitaminas e o aumento da vida útil do produto final (Alcarde *et al.*, 2019).

Tipos de Processos de Secagem

Segundo Silva (2017), os métodos de secagem são classificados em: natural, feita pelo sol ou vento (método mais antigo), e artificial, na qual há necessidade do fornecimento de energia. O método artificial se destribe também quanto à periodicidade no fornecimento de calor (contínuo ou intermitente).

O método artificial de secagem contínua consiste na ação contínua do ar aquecido sobre um produto úmido; esta ação ocorre até que o teor de umidade do produto atinja o valor desejado, sendo que a fonte de calor poderá ser variável. Já a secagem intermitente, caracteriza-se pela permanência da matéria-prima em contato com o ar aquecido por períodos curtos, intercalados com períodos sem exposição ao fluxo de ar aquecido na câmara de equalização, o que permite aumentar a quantidade de água removida por unidade de tempo em relação à secagem contínua (Borges, 2016).

Os processos de secagem também podem ser classificados conforme as condições físicas usadas para adicionar o calor e extrair o vapor d'água. Existem diversos materiais que requerem um processo de secagem, a maioria deles com propriedades químicas e físicas diferentes (Couto, 2015). Dessa forma, é bastante dificultoso classificar todos os métodos de secagem existentes. Todavia, os mais comumente utilizados são:

- a) *Secagem por convecção* - consiste na redução do teor de água do produto por meio da passagem forçada de ar aquecido, com baixa umidade relativa, através do produto; essa redução provoca diminuição da massa, do volume, do crescimento de fungos e da atividade enzimática e microbiana (Villa-Corrales *et al.*, 2010). É um dos métodos mais utilizados devido a sua eficiência térmica e a economia de energia (Machado, 2009).
- b) *Secagem por contato ou por condução* - consiste na transferência de calor pelo contato físico. Nesta situação, a transferência de calor por condução é favorecida quando o material a ser seco é muito úmido e a espessura deste leito ou material é reduzida (Oliveira, 2009). A temperatura do material tende a ser superior à utilizada na secagem por convecção e os coeficientes de transferência de calor do material para a superfície aquecida e da superfície aquecida para o ar aquecido governam o total de calor transferido para o material (Park *et al.*, 2007).
- c) *Secagem dielétrica* - a geração de energia térmica se dá no interior do material a ser seco (maus condutores ou isolantes), que é colocado num campo eletromagnético de alta frequência, na região de frequência de rádio ou de micro-ondas. Em consequência das rápidas mudanças na direção do campo eletromagnético, os dipolos do dielétrico ou dos líquidos polares mudam sua orientação, provocando a geração de calor como resultado da fricção molecular (Oliveira, 2009).
- d) *Secagem por liofilização* - este método baseia-se na sublimação da água congelada do material colocado em uma câmara de secagem onde a pressão é abaixo do ponto triplice da água. A quantidade de calor é geralmente fornecida por radiação ou condução através de placas aquecidas a uma certa taxa de aquecimento, taxas na qual a temperatura do material não ultrapasse o valor de 0°C (Park *et al.*, 2007). Contudo, segundo Machado (2009) este método é

muito caro, pois as taxas de secagem são baixas e usa-se o vácuo, sendo indicado para desidratar alimentos que apresentam dificuldades na secagem convencional.

- e) *Secagem por radiação* - a energia térmica é fornecida ao material úmido por radiação eletromagnética na faixa de comprimento de onda de 0,76 - 400mm (Oliveira, 2009). De acordo com Machado (2009), a radiação infravermelha é a parte da luz solar com maior comprimento de onda, apesar de que a penetração da radiação infravermelha é baixa, ela penetra através da área superficial do material causando a vibração das moléculas, criando assim o efeito térmico.

Secadores Solares – secagem natural

Secadores solares atuam por meio da secagem por radiação, como afirma Costa (2010); podendo a circulação do ar que é aquecido pela radiação ocorrer por convecção natural (chamados de secadores passivos), por convecção forçada (chamados de secadores ativos) ou um híbrido entre os dois métodos (Silva, 2013). Segundo Barbosa (2011), o desenvolvimento de equipamentos que utiliza a radiação solar com eficiência e baixo custo passou a ter maior importância nos dias atuais, pois se tornou uma alternativa para produtores que não têm acesso aos secadores convencionais em função de seu elevado custo de aquisição e operação.

O secador por convecção natural apresenta uma circulação espontânea do ar em seu interior, o qual é aquecido pelos raios solares na parte inferior do secador e devido a sua menor densidade sobe arrastado pela corrente do ar atmosférico, promovendo a secagem do produto (Silva, 2013).

Os secadores solares ainda podem ser categorizados em: secadores de exposição direta, no qual os raios solares incidem diretamente sobre os alimentos a serem desidratados, estando estes protegidos por uma cobertura que pode ser de diferentes materiais translúcidos, sendo muito comum o uso de vidro; e secadores de exposição indireta, no qual contém um coletor que está em contato com os raios solares, convertendo esta energia em calor e o conduzindo a uma câmara de secagem no qual se localiza o alimento a ser desidratado.

Conforme explica Silva (2013), no secador por exposição direta, a circulação do ar ocorre por meio de convecção, o que evita a condensação no interior do equipamento, além de proteger o alimento contra o ataque de insetos ou contato com poeira. A vantagem deste tipo de desidratador é o baixo custo; no entanto, a incidência direta dos raios solares possivelmente pode provocar perda de qualidade dos produtos.

Diversos tipos de materiais podem ser usados na construção de secadores solares, dando-se preferência à materiais recicláveis e que não tragam prejuízo a saúde, tornando ainda a construção mais simples e diminuindo os custos. Para os pequenos produtores, que não dispõem de capital para investir na compra de um secador convencional, essa tecnologia pode ser uma solução imediata, até porque só exige treinamento básico para operação, por ser uma técnica mais simples.

O uso de secador solar faz com que a secagem da matéria-prima seja mais lenta quando comparada à secagem artificial e, quando utilizado, favorece a ocorrência de perdas de produto devido à presença de insetos e microrganismos; logo, cuidados especiais de manipulação e higiene são essenciais e devem ser considerados para que o produto final não sofra grandes alterações e possua boa qualidade (Marques, 2017).

No mais, Marques (2017) salienta que o uso da energia solar para secagem de alimentos é uma excelente alternativa para regiões de clima tropical, já que as condições climáticas são favoráveis a este processo.

Cinética de Secagem

Visando maior eficiência dos secadores e maior conhecimento do comportamento de secagem dos alimentos, faz-se necessária a determinação da cinética de secagem, que permite prever o momento exato em que o produto atingirá o teor de água esperado (Souza *et al.*, 2018). A cinética de secagem pode ser definida como a rapidez com que o alimento perde umidade, sendo controlada pelas características da matriz do alimento e comumente pelas variáveis: temperatura, velocidade e umidade relativa do ar (Celestino, 2010). O conteúdo de umidade de um alimento, durante um processo de secagem, apresenta o comportamento mostrado pela curva da Figura 4.

Onde: X_E – Umidade de equilíbrio.

Figura 4. Curva típica de velocidade de secagem constante. Fonte: Adaptado de Geankopolis (1998, p.598).

Na Figura 4, o ponto A representa o conteúdo de umidade livre inicial. O alimento costuma estar a uma temperatura inicial inferior à temperatura final, fazendo com que a taxa de evaporação seja crescente. No entanto, se o alimento está muito quente já no início da operação, o ponto A' passa a ser o ponto de partida para a velocidade de secagem. O ponto B representa o ponto de equilíbrio da temperatura da superfície do alimento, sendo que o segmento AB diz respeito ao período em que o alimento se adapta às condições de secagem e sua temperatura de bulbo úmido do ar, enquanto ocorre a evaporação da água livre. Essa igualdade se mantém durante o segmento BC (Couto, 2015; Celestino, 2010; Geankopolis, 1998).

No segmento BC, a superfície exposta do alimento está saturada, havendo um filme contínuo de água sobre ela. Este filme age como se não existisse o alimento, não havendo nenhuma resistência da água para sair dele. Se o alimento não for poroso, a água removida nesse período será principalmente a água superficial; entretanto, se for poroso, o período BC será um pouco mais longo, devido à água superficial ir sendo substituída pela do interior do alimento, que não encontra dificuldade de escoamento em razão dos poros do alimento. Logo, o segmento BC constitui o período de secagem constante e é mais duradoura em alimentos com umidade mais elevada (Couto, 2015; Celestino, 2010; Geankopolis, 1998).

A finalização da secagem constante ocorre no ponto C, no qual a umidade é chamada de umidade crítica. A partir do ponto C, a secagem é caracterizada pelo aumento da resistência interna e o movimento do líquido do interior para a superfície do alimento não é suficiente para compensar o líquido que está sendo evaporado, o que comina no início do período decrescente, representado pelo segmento CD. No segmento CD, a quantidade de líquido encontrada na superfície vai diminuindo com o tempo, o que pode provocar rachaduras na superfície do alimento (Couto, 2015; Celestino, 2010; Geankopolis, 1998).

O ponto D em diante representa o segundo período de velocidade decrescente, no qual a umidade do alimento vai diminuindo até alcançar a umidade de equilíbrio (teor mínimo de umidade) para as condições de temperatura e umidade relativa do ar. O processo de secagem é cessado quando esse teor de umidade é atingido. A umidade de equilíbrio é alcançada quando o alimento fica por tempo suficientemente longo sob determinada temperatura e umidade relativa do ar, o que torna a pressão parcial do vapor d'água na superfície do produto igual à pressão parcial do vapor d'água presente no ar (Couto, 2015; Celestino, 2010; Geankopolis, 1998).

A obtenção da cinética de secagem é de extrema importância para a modelagem matemática da operação e projeto de secadores. Por meio dela é feita a determinação do mecanismo predominante na transferência de massa do material para o fluido e as respectivas equações matemáticas correspondentes. O entendimento do sistema de secagem, seu dimensionamento, sua otimização e a determinação da viabilidade de sua aplicação comercial podem ser realizados a partir de simulações matemáticas (Gouveia *et al.*, 2011). É através deste estudo que se estabelecem as equações da umidade em função do tempo de secagem para os diferentes períodos de taxas de secagem.

Modelagem Matemática

A modelagem matemática de um sistema dinâmico é definida por Castiglioni *et al.* (2013, p.988) como “um conjunto de equações que podem prever a precisão do processo”, na qual os mesmos autores explicam que são avaliadas equações que melhor se adequam a perda de umidade do produto por um determinado período de secagem. Assim, existem diversos modelos matemáticos que são propostos na literatura para o estudo da cinética de secagem de materiais.

De fato, o emprego de modelos matemáticos para a representação do processo de secagem é de extrema importância, tendo em vista que as informações geradas contribuem para a seleção, o desenvolvimento e dimensionamento de equipamentos, a predição dos tempos de secagem e avaliação da qualidade do processo, além de melhoramento das condições de secagem (Nascimento *et al.*, 2015).

É comum encontrar trabalhos que abordam o tema ‘cinética de secagem’ cujas diferentes equações se mostram mais adequadas. Isso se deve ao fato de que a escolha do modelo matemático depende do sistema considerado e das circunstâncias particulares de cada um deles, e é em função disto que um modelo pode ser mais adequado que outro, como afirma Marques (2017).

Couto (2015) explica que para a escolha de um processo ideal de secagem devem-se analisar vários fatores como: propriedades organolépticas, tempo e energia gasta. “O tempo de processo, ou seja, a velocidade de troca de calor entre a matéria-prima e o ar que pode ser analisado através da difusividade efetiva nas diversas temperaturas de processo” (Couto, 2015, p.25); algo que a teoria difusional baseada na Lei de Fick consegue mensurar (Santos *et al.*, 2010).

Fick tornou-se pioneiro na formulação de equações relacionadas à cinética de secagem de materiais ao propor, em 1855, uma analogia entre a transferência de massa e calor por difusão, tendo em vista que a transferência de calor por condução ocorre pelo

movimento molecular aleatório. Fick criou um modelo matemático (Equação 5) que descreveu a teoria de difusão em substâncias isotrópicas, embasando-se na hipótese de que o fluxo de massa por unidade de área é proporcional ao gradiente de concentração do composto (Santos *et al.*, 2010).

$$\frac{\partial X}{\partial t} = \nabla(D_{ef} \cdot \nabla \cdot X) \quad (5)$$

Onde: **C** - umidade do material no tempo t (kg de água . kg de sólidos secos⁻¹); **t** - tempo (s); **D_{ef}** - coeficiente de difusão (m².s⁻¹).

Marques (2017) e Couto (2015) explicam que esta lei pode ser simplificada, bastando desprezar a interdifusão, já que a água migra do interior de uma matriz fixa (água do interior do alimento) para o exterior. Os mesmos afirmam que a Equação 6 pode ser utilizada, caso considere-se a secagem em sistemas de coordenadas cartesianas, unidirecional (z), em uma placa de espessura 2L.

$$\frac{\partial X}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} (D_{ef} \cdot \frac{\partial X}{\partial z}) \quad (6)$$

As seguintes condições iniciais e de contorno devem ser obedecidas: Umidade inicial uniforme: X(z, t) = X(z, 0) = X₀; Umidade máxima no centro: $\frac{\partial X}{\partial z} = 0$, em z = 0.

Obtém-se a Equação 7 ao aplicar a definição de média (Marques, 2017; Couto, 2015).

$$\bar{X} = \frac{1}{L} \int_0^L X(z, t) dz \quad (7)$$

Onde: \bar{X} - conteúdo médio de umidade (kg de água . kg de sólidos secos⁻¹); **z** - direção de transferência (m); **L** - comprimento característico (metade da espessura da amostra (m)).

Assumindo-se que há uma distribuição uniforme da umidade e, que a resistência pode ser desprezada, a solução da Lei de Fick é representada por uma série infinita, mostrada abaixo (Equação 8) (Marques, 2017; Couto, 2015).

$$RX = \frac{\bar{X} - X_{eq}}{X_0 - X_{eq}} = \frac{8}{\pi^2} \cdot \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{(2i+1)^2} \cdot \exp[-(2i+1)^2 \cdot \pi^2 \cdot D_{ef} \cdot \frac{t}{4L^2}] \quad (8)$$

Onde: **RX** - conteúdo adimensional de umidade; **X_{eq}** - conteúdo de umidade de equilíbrio (kg de água . kg de sólidos secos⁻¹); **X₀** - conteúdo de umidade no instante inicial (kg de água . kg de sólidos secos⁻¹); **i** - números de termos da série.

Marques (2017) e Couto (2015) elucidam que para longos períodos de secagem a Equação 7 pode ser

simplificada para somente o primeiro termo da série, conforme mostrado na Equação 9.

$$\ln\left(\frac{X}{X_0}\right) = \ln\left(\frac{8}{\pi^2}\right) - \frac{\pi^2}{4L^2} \cdot D_{ef} \cdot t \quad (9)$$

O Coeficiente de Difusão pode ser determinado pela plotagem dos dados de secagem experimental em termos do logaritmo natural da razão de umidade pelo tempo de secagem da Equação (9) simplificada. O gráfico resultante fornece uma reta de inclinação que segue a Equação 10.

$$\text{Inclinação} = - \frac{\pi^2}{4L^2} \cdot D_{ef} \quad (10)$$

Dessa forma, com o coeficiente angular do gráfico é possível calcular o Coeficiente de Difusão (Marques, 2017; Couto, 2015). Para secagens artificiais, a qual é possível controlar a temperatura, pode-se ainda calcular a Energia de Ativação, que expressa a dependência do D_{ef} em relação à temperatura.

A partir de Fick, a maioria dos modelos matemáticos que surgiram até o momento é uma derivação da simplificação de uma solução em série da sua segunda Lei, na qual estes modelos são testados para condições de secagem específicas (Santos *et al.*, 2010).

Ao utilizarem modelos matemáticos para explicar o comportamento da secagem de determinado alimento, os pesquisadores consideram diferentes parâmetros como justificativa de que um modelo é mais adequado que o outro, sendo comum o uso do coeficiente de determinação (R^2). No entanto, Marques (2017) explica que este não constitui, sozinho, um bom critério para a seleção dos modelos; é preciso utilizar mais parâmetros para maior confiabilidade dos resultados, como: erro médio relativo e estimado, desvio relativo médio, qui-quadrado, distribuição dos resíduos e o desvio quadrático médio.

Santos *et al.* (2019) consideraram o coeficiente de determinação (R^2), a distribuição dos resíduos e o desvio quadrático médio ao avaliar o melhor modelo para secagem de fatias de acuri em estufa com circulação forçada de ar. Sob estas condições, perceberam que o modelo Logaritmo foi o que melhor se ajustou aos dados experimentais.

Souza *et al.* (2018) estudaram as curvas de secagem do coentro sob ação da radiação direta e difusa. Para a escolha do modelo que melhor se adequa a essa secagem, os autores levaram em consideração o desvio quadrático médio (DQM) e o coeficiente de determinação (R^2), descobrindo que o modelo Logaritmo é o que melhor descreve esta cinética de secagem.

Marques (2017), ao estudar as curvas de secagem de cagaita em secadores elétrico e solar, utilizou como

critério de escolha do melhor modelo, o coeficiente de determinação (R^2) e o erro médio. Com isso, inferiu que os modelos de Newton e de Henderson e Pabis foram os que mais se adequaram as curvas de secagem da fruta em secador elétrico, enquanto o modelo de Verna se adequou a curva de secagem em secador solar.

Silva *et al.* (2016) utilizaram o R^2 e o desvio relativo médio (DRM) para avaliar a precisão do modelo de regressão não linear de Fick em descrever a cinética de secagem solar da mangaba, considerando os efeitos do “encolhimento”. Logo, concluíram que o modelo mostrou-se ter um bom ajuste.

Castro *et al.* (2016) avaliaram o ajuste de alguns modelos empíricos na secagem de polpa de *Annona squamosa* L. em estufa com circulação forçada de ar. Para a escolha do melhor modelo verificaram o R^2 e o χ^2 (Qui-quadrado) e logo inferiram que a equação de Peleg (1988) foi a que melhor se ajustou às condições de secagem da *A. squamosa*.

Prates *et al.* (2015) ao estudarem a cinética de secagem de folhas de fruta-de-lobo testaram os modelos de Verna, Logaritmo, Midilli, Kucuk e Yapar, Page, Newton, Henderson e Pabis, Henderson e Pabis modificado e o modelo de dois termos. Considerando R^2 , erro médio relativo (P) e erro médio estimado (SE), notaram que os modelos de Midilli, Kucuk e Yapar e Logaritmo foram os que melhor se adequaram às condições de secagem.

Machado *et al.* (2012) construíram as curvas de secagem do abacaxi cv. pérola por meio do secador de bandejas e avaliaram se o modelo de Page era adequado para ajustar os dados obtidos. Para isso, os autores só consideraram o coeficiente de determinação e o modelo apresentou ajuste satisfatório.

Dantas (2010) observou a desidratação de frutas pelo método *foam-mat*, sendo que analisando os modelos de Henderson e Pabis e Page por meio do coeficiente de determinação e erro relativo médio, concluiu que o modelo de Page se ajustou melhor aos dados experimentais das curvas de secagem.

Em suma, é recomendável testar diferentes modelos empíricos a fim de determinar qual o mais adequado para cada processo de secagem. Em algumas situações, talvez ocorra de nenhum modelo existente conseguir descrever a secagem com precisão, sendo necessário a formulação de novas equações.

CONCLUSÃO

A secagem de alimentos pode ser executada por meio diferentes métodos, sendo os utilizados o por convecção, contato ou condução, liofilização, radiação e secagem dielétrica. A secagem através da

radiação natural, comumente conhecida como secagem solar, é a mais barata para os produtores de frutas e hortaliças, por ser possível construir seus próprios secadores com materiais baratos, já que os demais processos fazem uso de secadores onerosos. No entanto, estes secadores possibilitam o controle da temperatura, velocidade e umidade relativa do ar, que através do uso de equações empíricas, permitem a indústria alimentícia de otimizar o processo de secagem, conseguindo construir e dimensionar equipamentos mais eficientes, e obtendo produtos com maior qualidade nutricional e sensorial, além de produzir mais em menor tempo.

REFERÊNCIAS

- Alcarde, A. R.; Regitano-d'arce, M. A. B.; Spoto, M. H. F. Fundamentos de ciência e tecnologia de alimentos. 1. ed. Barueri: Manole, 2019. 480p.
- Barbosa, J. R. P. Estudo da viabilidade de uso de secadores solares fabricados com sucatas de luminárias. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação "Stricto Sensu" em Engenharia Mecânica. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, RN. 2011. 70p.
- Borges, F. B. Descrição da secagem convectiva de grãos de Milho através de modelos difusivos. Tese de Doutorado. Programa de Pós-graduação "Stricto Sensu" em Engenharia de Processos. Universidade Federal de Campina Grande. Campina Grande, PB. 2016. 147p.
- Castiglioni, G. L.; Silva, F. A.; Caliari, M.; Soares Júnior, M. S. Modelagem matemática do processo de secagem da massa fibrosa de mandioca. R. Bras. Eng. Agric. Ambiental, 17:9, 987-994. 2013. <https://doi.org/10.1590/S1415-43662013000900012>
- Castro, D. S.; Nunes, J. S.; Silva, L. M. M.; Sousa, F. C.; Silva, W. P.; Gomes, J. P. Secagem de polpa de *Annona squamosa* L.: cinética e avaliação de modelos empíricos. Magistra, Cruz das Almas, 28(3/4): 294-300, 2016.
- Cecchi, H. M. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. 6. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2015. 208p.
- Celestino, S. M. C. Princípios de Secagem de Alimentos. Planaltina: Embrapa Cerrados, 2010. 51p.
- Cosmo, B. M. N.; Galeriani, T. M.; Beneton, A. M. G.; Novakoski, F. P. Produção de frutas desidratadas: estado atual, procedimentos e perspectivas futuras. Revista Científica Semana Acadêmica, Fortaleza, 1-26, 2017. <https://semanaacademica.com.br/artigo/producao-de-frutas-desidratadas-estado-atual-procedimentos-e-perspectivas-futuras>
- Costa, J. B. S. Obtenção e caracterização de farinha de caju através do uso de um sistema de secagem solar de baixo custo. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação "Stricto Sensu" em Engenharia Mecânica. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, RN. 2010. 71p.
- Couto, M. L. B. G. Estudo do Processo de secagem de frutos do cerrado em secador de bandejas com circulação forçada de ar. Trabalho de Conclusão de Curso (Química Tecnológica). Universidade de Brasília. Brasília, DF. 2015. 53p.
- Damodaran, S.; Parkin, K. L. Química de alimentos de Fennema. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019. 1112 p.
- Dantas, S. C. M. Desidratação de polpas de frutas pelo método *foam-mat*. Dissertação de Mestrado (Engenharia Química), Programa de Pós-graduação em Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Natal, RN, 2010. 86p.
- Doymaz, I. Drying of Pomegranate Arils and Selection of a Suitable Drying Model. Food Biophysics, 6:4, 2011. <https://doi.org/10.1007/s11483-011-9226-z>
- Fonseca, C. M. B. Desidratação de Jaca (*Artocarpus heterophyllus* Lam.) de São Tomé e Príncipe: Análise Físico-Química de Amostras Frescas e Desidratadas. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação "Stricto Sensu" em Agronomia. Universidade de Lisboa. Lisboa. 2016. 72p.
- Geankopolis, C. J. Procesos de transporte y operaciones unitárias. 3. ed. México: Companhia Editorial Continental, S.A. de C.V - CECSA, 1998. 1008p.
- Gouveia, D. S.; Ugulino, S. M. P.; Duarte, M. E. M.; Mata, M. E. C. Cinética de feijão preto (*Phaseolus vulgaris*, L.) em secador de bandeja. Holos, Natal, 1:27, 38-48, 2011. <http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/510/431>
- Instituto Adolfo Lutz (IAL). Métodos físico-químicos para análise de alimentos. 4. ed. 1. ed digital. São Paulo: IAL, 2008. 1000p.
- Machado, A. M.; Souza, M. C.; Junqueira, M. S.; Saraiva, S. H.; Teixeira, L. J. Q. Cinéticas de secagem do abacaxi cv. pérola. Enciclopédia

- Biosfera, Centro Científico Conhecer, Goiânia, 8(15): 428-437, 2012.
- Machado, A. V. Estudo da secagem do pendúculo do caju em sistemas convencional e solar: modelagem e simulação do processo. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, RN. 2009. 126p.
- Machado, A. V.; Souza, J. A.; Novaes, R. S. Estudo cinético da secagem da uva Isabel para produção de uva passa. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, 10:1, 47-51, 2015. <https://doi.org/10.18378/rvads.v10i1.3324>
- Marques, R. R. Modelagem matemática das curvas de secagem de cagaita em secadores elétrico e solar. Trabalho de Conclusão de Curso (Química Tecnológica). Universidade de Brasília. Brasília, DF. 2017. 71p.
- Melo Filho, A. B.; Vasconcelos, M. A. S. Química de Alimentos. Recife: UFRPE, 2011. 78p.
- Nascimento, V. R. G.; Biagi, J. D.; Oliveira, R. A. Modelagem matemática da secagem convectiva com radiação infravermelha de grãos de *Moringa oleífera*. R. Bras. Eng. Agríc. Ambiental, 19:7, 686-692, 2015. <https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v19n7p686-692>
- Oetterer, M.; Regitano-D'arce, M. A. B.; Spoto, M. H. F. Fundamentos de ciência e tecnologia de alimentos. 1. ed. Barueri – SP: Editora Manole, 2006. 612p.
- Oliveira, R. A. Estudo da secagem em dois tipos de secadores: avaliação dos parâmetros operacionais e comportamento do material seco. Tese de Doutorado. Programa de Pós-graduação “Stricto Sensu” em Engenharia Agrícola. Universidade Estadual de Campinas. Campinas, SP. 2009. 218p.
- Park, K. J.; Colato, A.; Oliveira, R. A. Conceitos de processos e equipamentos de secagem. Campinas, 2007. Disponível em: <http://www.feagri.unicamp.br/ctea/projpesq.html>. Acesso em: 07/02/2021.
- Prates, M. F. O.; Reis, R. C.; Devilla, I. A.; Faria, R. Q.; Lima Junior, A. F. Cinética de secagem de folhas de *Solanum lycocarpum* A. ST.Hil (fruta-de-lobo). Revista Bras. Pl. Med., Botucatu, 14(3): 514-521, 2014. <https://doi.org/10.1590/S1516-05722012000300014>
- Santos, C. T.; Bonomo, R. C. F.; Chaves, M.; Fontan, R. C. I. Cinética e modelagem da secagem de carambola (*Averrhoa carambola* L.) em secador de bandeja. Acta Scientiarum. Technology, Maringá, 32:3, 09-313, 2010. <https://doi.org/10.4025/actascitechnol.v32i3.6048>
- Santos, D. C.; Leite, D. D. F.; Lisbôa, J. F.; Ferreira, J. P. L.; Santos, F. S.; Lima, T. L. B.; Figueiredo, R. M. F.; Costa, T. M. Modelagem e propriedades termodinâmicas da secagem das fatias de acuri. Braz. J. Food Technol., Campinas, 22: 1-12, 2019. <https://doi.org/10.1590/1981-6723.03118>
- Silva, A. L.; Neto, J. R. A.; Santo, V. C. S.; Silva, G. F.; Monteiro, L. F.; Lima, A. S.; Alsina, O. L. S. Modelagem da cinética da secagem solar da mangaba (*Hancornia speciosa*) considerando os efeitos do encolhimento. IN: XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS. Anais... Gramado – RS, 2016.
- Silva, D. G. Secagem de Alimentos: Uma abordagem teórica. Trabalho de Conclusão de Curso (Química Industrial). Universidade Estadual de Paraíba. Campina Grande, PB. 2017. 30p.
- Silva, P. B. Secagem de resíduos de frutas em secador roto-aerado. Dissertação de Mestrado. em Engenharia Química. Programa de Pós-Graduação “Stricto Sensu” em Engenharia Química. Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, MG. 2014. 93p.
- Silva, T. S. Estudo de um secador solar fabricado a partir de sucata de tambor de polietileno. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação “Stricto Sensu” em Engenharia Mecânica. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, RN. 2013. 87p.
- Souza, K. S. M.; Silva, T. B. S.; Lessa, T. B. S.; Barbosa, K. S.; Silva, V. P.; Machado, N. S. Estudo da cinética de secagem do coentro sob ação da radiação direta e difusa. Nucleus, 15(2): 423-432, 2018.
- Souza, K. S. M.; Silva, T. B. S.; Lessa, T. B. S.; Barbosa, K. S.; Silva, V. P.; Machado, N. S. Estudo da cinética de secagem do coentro sob ação da radiação direta e difusa. Nucleus, 15:2, 423-432, 2018. <https://doi.org/10.3738/1982.2278.3079>
- Villa-Corrales, L.; Jassón, F.; Xamán, J.; Garcia-Hernandez, E. Numerical and experimental analysis of heat and moisture transfer during drying of Ataulfo mango. Journal of Food Engineering, 98, 198-206, 2010. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2009.12.026>